

З.Н. МУСАЕВА,

Национальный университет Узбекистана

старший преподаватель

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ МАРКЕТИНГА СФЕРЫ УСЛУГ

Методология разработки стратегий маркетинга сферы услуг — это совокупность принципов, подходов, методов и инструментов, которые используются для анализа рынка услуг, определения целевых сегментов, формирования конкурентных преимуществ, выбора и реализации маркетинговых стратегий.

Существует много разных видов маркетинговых стратегий в сфере услуг, которые зависят от специфики услуги, особенностей маркетинга в сфере услуг, целей и задач компании, ресурсов и возможностей, ситуации на рынке, уровня конкуренции и потребностей клиентов [1].

Разработка стратегий в маркетинге сферы услуг является важным аспектом успешного управления бизнесом. Стратегия маркетинга определяет цели, задачи, ресурсы и инструменты, необходимые для достижения конкурентных преимуществ на рынке услуг. Стратегия маркетинга должна быть основана на анализе потребностей и предпочтений целевой аудитории, конкурентной среды, сильных и слабых сторон компании, а также возможностей и угроз внешней среды. Разработка стратегии маркетинга включает в себя несколько этапов: определение миссии и видения компании, формулирование целей и показателей маркетинга, выбор сегментов рынка и позиционирование услуг, разработку маркетинг-микса (продукт, цена, распространение, продвижение), а также контроль и корректировку маркетинговых действий. Разработка стратегий в маркетинге сферы услуг требует профессиональных знаний, опыта и креативности, а также постоянного мониторинга и адаптации к изменяющимся условиям рынка.

Маркетинг в сфере услуг имеет свои особенности и отличается от маркетинга товаров. Вот некоторые ключевые аспекты стратегии маркетинга в сфере услуг:

1. Особенности рынка услуг: Рынок услуг отличается от рынка потребительских и промышленных товаров своей нематериальностью. Существуют семь ключевых отличий в поведении потребителей на рынке услуг, которые оказывают прямое влияние на стратегию продвижения и виды маркетинговых программ.

2. Упрощение процесса принятия решения: Основой подхода к

маркетингу в услугах является процесс упрощения принятия решения для потенциальных клиентов. На первом шаге ваша задача продумать систему работы с клиентами так, чтобы на верхнем этапе воронки продаж получался наибольший охват целевой аудитории.

3. Модели маркетинга: При реализации концепции стратегического маркетинга необходимо строить стратегию в соответствии с выбранной в организации моделью маркетинга услуг.

Сфера услуг, безусловно, обладает очень большой трудопоглощающей способностью и соответственно ее развитие приводит к улучшению ситуации на рынке труда, значит, может использоваться как инструмент макроэкономической политики, обеспечивающей стабильное устойчивое развитие страны. Она также считается одной из немногих отраслей, где активно развивается малый бизнес. Сравнительно небольшие размеры стартового капитала необходимого для организации предприятий в отраслях сферы услуг и высокая трудоемкость малого бизнеса при соответствующих благоприятных условиях могут дать большой народнохозяйственный эффект.

Роль сферы услуг в развитии малого бизнеса становится, таким образом, фактором стабильного устойчивого развития государства, поскольку именно развитие малого бизнеса во многом определяет социальную стабильность современного общества, которую в силу своей специфики крупный бизнес обеспечить не может.

Некоторые из наиболее распространенных видов маркетинговых стратегий в сфере услуг это:

- Базовые стратегии, которые предложил Майкл Портер, основанные на позиционировании компании: лидерство по издержкам, дифференциация или фокусирование.
- Конкурентные стратегии, которые определяют, как компания будет конкурировать с другими участниками рынка: агрессивная, оборонительная, нишевая или сотруди́ческая.
- Глобальные стратегии, которые регулируют, как компания будет выходить на международные рынки и адаптироваться к различным культурам, законам и потребностям: стандартизация, адаптация, мультидоместикация или глобализация.
- Стратегии роста, которые определяют, как компания будет расширять свой рынок и увеличивать свою долю: проникновение, развитие, диверсификация или интеграция.

Для разработки маркетинговой стратегии в сфере услуг необходимо

провести маркетинговые исследования, которые помогут собрать и анализировать информацию о рынке, конкурентах, клиентах, тенденциях и проблемах. Маркетинговые исследования могут быть разными по типу, цели, методам, источникам и результатам. Например, можно провести исследование потребностей и удовлетворенности клиентов, исследование конкурентоспособности и позиционирования компании, исследование эффективности маркетинговых каналов и инструментов, исследование новых возможностей и сегментов рынка и т.д.

На основе маркетинговых исследований можно сформировать маркетинговую стратегию, которая будет состоять из следующих элементов:

- цели и задачи маркетинга, которые должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, реалистичными и ограниченными по времени.
- целевой рынок, который должен быть определен по критериям географии, демографии, психографии и поведения.
- конкурентное преимущество, которое должно быть уникальным, ценным, редким, трудно копируемым и эксплуатируемым.
- маркетинговый микс, который должен включать четыре основных компонента: продукт, цена, распространение и продвижение.
- мониторинг и контроль, которые должны обеспечивать отслеживание и оценку результатов маркетинговой стратегии, корректировку и улучшение маркетинговых действий [2].

Разработка маркетинговых стратегий в сфере услуг включает в себя несколько ключевых этапов:

1. Маркетинговые исследования рынка услуг: Этот этап включает в себя сбор и анализ информации о рынке, на котором предприятие предлагает свои услуги.
2. Анализ рыночных возможностей предприятия: на этом этапе определяются возможности для роста и развития предприятия на рынке.
3. Изучение маркетинговой среды предприятия: это включает в себя анализ внешних и внутренних факторов, которые могут повлиять на успех маркетинговых усилий предприятия.
4. Оценка конъюнктуры рынка услуг и уровня конкуренции: Этот этап помогает понять, какие услуги востребованы на рынке, и какие компании являются основными конкурентами.
5. Отбор целевого рынка услуг и сегментация рынка: На этом этапе определяются ключевые сегменты рынка, на которые будет нацелена

маркетинговая стратегия.

6. Разработка и реализация маркетинговой стратегии: на основе полученной информации разрабатывается маркетинговая стратегия, которая затем реализуется.

Эффективная маркетинговая стратегия должна быть гибкой и способной адаптироваться к изменениям на рынке. Кроме того, она должна учитывать уникальные особенности и потребности целевой аудитории. Успешная стратегия маркетинга в сфере услуг требует глубокого понимания потребностей и поведения клиентов, а также способности быстро адаптироваться к изменяющимся условиям рынка.

Список литературы

1. Сыздыкова Дж., Чернышова О., Сайдалина Г. Маркетинговая стратегия: формирование, разработка, реализация. / Казахстан: маркетинговые исследования, обзоры и анализ рынков. 2023.
2. Шпадарева Е. Что такое маркетинговая стратегия и как её разработать / Практикум. Маркетинг. 2022. – 218 с.